

**КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА
ХИЛОФ МУОМАЛАСИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ЖИНОЯТЛАРИНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ
ЖИҲАТЛАРИ (ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Козиев Шухрат Шавкатович

ИИВ Академияси Магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20503609>

Аннотация.

Мақолада гиёҳвандлик воситаларининг ўрнини босувчи кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар, уларни таъсир этиш даражалари, жиноий оқибатлари, инсон соғлиғига салбий таъсири қилишига илмий тушунчалар берилган, шу билан бирга Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан боғлиқ жиноятларнинг тахлили ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: кучли таъсир қилувчи, заҳарли моддалар, гиёҳванд моддалар, истеъмол қилиш, ноқонуний айланиши, фош этиш, ҳуқуқий оқибатлар.

Аннотация.

В статье даны научные представления о сильнодействующих лекарственных средствах, заменяющих наркотические средства, степени их воздействия, уголовные последствия, негативное воздействие на здоровье человека, а также освещен анализ преступлений, связанных с сильнодействующими лекарственными средствами в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: сильнодействующие, лекарственные средства, наркотические средства, потребление, незаконный оборот, разоблачение, правовые последствия.

Annotation.

The article presents scientific ideas about potent drugs that replace narcotic drugs, the degree of their impact, criminal consequences, negative effects on human health, and also highlights the analysis of crimes related to potent drugs in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: potent, medicinal products, narcotic drugs, consumption, illicit trafficking, exposure, legal consequences.

Бугунги кунда жамиятимизда ўсиб келаётган ёш авлод генофондига раҳна солувчи салбий иллатлар айнан тамаки чекиш, алкоголь маҳсулотлари ёки гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш билан чекланиб қолмаяпти. Шунини таъкидлаш жоизки сўнги вақтларда истеъмол қилувчи шахслар,

хусусан, кўплаб ёшларимиз орасида кучли таъсир қилувчи ҳамда заҳарли моддаларга қарамликка ружу кўйиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда.

Ўз ўрнида, бу иллат ёш оилаларнинг барбод бўлишига, болаларнинг тирик етим қолишига ҳамда дунёга келаётган чақалоқларнинг ногирон туғилишига сабаб бўлмоқда [1].

Мамлакатимизда фуқароларимизнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳимоя қилинишини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош этиш, шунингдек жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ҳамда топиш [2] ваколати берилган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларимизнинг тезкор бўлинмалари томонидан, айнан наркожиноятларга қарши курашиш йўналишида сўнги йилларда амалга ошираётган ишлар натижасида бир қатор ҳолатлар аниқланган.

Жумладан: сўнги беш йил давомида Хоразм вилоятида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан боғлиқ **1937 та** жиноятлар аниқланган бўлса, жиноят содир этган шахслардан **3 кг 117,056 гр** кучли таъсир этувчи дорилар, **1 кг 911,06 гр** синтетик моддалар ноқонуний муомаладан олинган. Статистик маълумотларга кўра, ушбу турдаги жиноятларни содир этганлар орасида **44 нафарини аёллар** ташкил этган бўлса, **180 нафари ёшлар** томонидан содир этилганлиги аниқланган. Биргина 2023 йил давомида кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний муомала қилиш жиноятларни содир этиб жавобгарликка тортилган **157 нафар** шахсларнинг ёши бўйича таҳлил қилинганида уларнинг **9 нафари (5,73 %) 18 ёшдан 30 ёшгача** бўлган шахслар эканлиги маълум бўлган¹.

Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев “Қанчалик қийин бўлмасин, биз ёшлар тарбияси бўйича ўзимизга хос ва таъсирчан, бугунги кунга ҳамоҳанг усулларни излаб топишимиз керак. Жондан азиз фарзандларимизни бузғунчи ва зарарли ғоялар, жиноятчилик, гиёҳвандлик, лоқайдлик, маънавий қашшоқлик кайфиятидан асрашимиз зарур. Бундай салбий ҳолатларни бартараф этишда барчамиз, аввало, сиз, азиз ёшлар фаол бўлишингиз керак. Халқимизнинг маънавий қудрати ва боқий анъаналарини асраб-авайлаш ва бутун дунёга тараннум этишга сизлар албатта қодирсиз”[3].

¹ Dissertatsiya ishining 2 ilovasi.

Тадқиқот ишимиз кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф муомаласига қарши курашиш фаолиятини ташкил этиш доирасида биз кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ҳамда унинг аналоглари бўлган воситалар ҳам инсонга бир хил таъсир кўрсатиши, лекин номланиши бошқа номлар билан ишлаб чиқариладиган моддалар бўйича таъриф бериб ўтишимиз лозим.

Шу сабабли аввало кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар ва заҳарли моддаларга хорижий ва миллий олимларимизнинг бир қатор илмий ёндашувларини кўриб чиқишимиз мақсадга мувофиқдир.

Жумладан, А.В. Табаковнинг таърифлашича, “Кучли таъсир қилувчи моддалар синтетик ёки табиий тайёрланадиган моддалар бўлиб, гиёҳвандлик аломатлари мавжуд ҳамда заҳарли моддалар ҳам синтетик ёки табиий моддалар ҳисобланиб, уларнинг таркибида токсиклик (заҳарли) инсонга кучли таъсир қилиш хусусиятлари мавжудлиги сабабли, Давлат органлари томонидан алоҳида рўйхат остидаги воситалар ҳисобланади” [4].

Шунингдек, шунга ўхшаш фикрларни мазкур соҳадаги таниқли олимлар Е.А. Бабаян, А. В. Гаевский, Е.В. Бардинларнинг илмий тадқиқотларида ҳам топиш мумкин [5]. Шу билан биргаликда ушбу масалага тааълуқли илмий адабиётларда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларга оид фикрларга ухшаш таърифларни кўришимиз мумкин [6]. Унга кўра:

дори воситалари – бу (*таблетка, капсулалар, эритмалар, малҳамлар ва бошқалар*) кўринишидаги синтетик ёки табиий ишлаб чиқариладиган моддалар ёки моддалар аралашмаси бўлиб, касалликларга ташҳис қўйиш, касалликларнинг олдини олиш ва даволаш учун ишлатилади;

кучли таъсир қилувчи дори воситалар – бу тайинлашда, қўллашда, дозалаштириш ва сақлашда эҳтиёткорлик билан муомалага қиритилиши талаб этиладиган воситалар ҳисобланади.

А.Р. Умерова, Л.В. Комаровалар “Одатда кучли таъсир қилувчи дори-воситаларни суиистеъмол қилиш ва уларнинг ноқонуний айланишини таъминлаб, одамлар истеъмоли учун етказиб бериш, инсон саломатлигига зарарли таъсир кўрсатади, уларнинг ҳаётини бузади, инсоннинг ривожланишига путур етказиши ва жиноятчиликларни келтириб чиқаради. Замонавий дунёда, гиёҳванд моддалар таҳдиди кўлами “халқаро терроризм” муаммоси билан бир хил даражага етган” - деб фикр билдиришган [7].

Юқорида олимларнинг келтирилган илмий фикрларидан келиб чиққан ҳолда фикримизча, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг инсон организмига таъсир қилиш хусусиятлари бир-бирига ўхшаш эканлиги ҳамда

гиёҳвандликка мойилликни кучайтириши, инсон хаёти ва соғлиғига жиддий таъсир кўрсатиши ҳамда келгусида муқаррар ўлимга олиб келиши мумкинлиги сабабли - кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ноқонуний муомалага киритиш жиноят қонунчилигига мувофиқ қилмиш учун жазонинг ҳуқуқий малакаланиши (квалификацияси) тўғри ёндашув асосида белгиланган деган хулосага келишимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ва прекурсорлари билан боғлиқ бўлган ҳолатлар жинойий қилмиш сифатида баҳоланиб, бу ҳаракатлар содир этилган тақдирда қонуний жазо тайинланиши белгилаб қўйилган. Жумладан, Жиноят кодексининг “Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятлар” кўрсатилган XIX бобининг 270 – 276 моддаларида ўз аксини топган [8].

Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, прекурсорлар, аналоглар ҳамда препарат тушунчасининг таҳлили қуйидагича:

- **гиёҳвандлик (наркотик) воситалари** — келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар;

- **психотроп моддалар** — келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

- **прекурсорлар** — гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ва психотроп моддаларни тайёрлаш учун фойдаланиладиган моддалар;

- **гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг аналоглари** — кимёвий тузилиши ва хоссаларига кўра гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларга ўхшаш, улар сингари руҳиятга фаол таъсир этувчи, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

- **препарат** — моддаларнинг ҳар қандай физик ҳолатдаги, таркибида битта ёки бир нечта гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар бўлган аралашмаси.

Ушбу моддаларни истеъмол қилувчи касалланган шахслар қуйидагича таърифланади:

- **гиёҳвандлик (наркомания)** — гиёҳвандлик воситаларига руҳий-жисмоний қарамлик билан боғлиқ касаллик;

- **заҳарвандлик (токсикомания)** — психотроп моддаларга, шунингдек дорилик хусусиятига эга бўлмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий, гиёҳвандлик воситаларга таълуқли, шахснинг руҳиятига фаол таъсир

этувчи ва рухий-жисмоний қарамлик билан боғлиқ касаллик эканлигини кўришимиз мумкин. Шу билан биргаликда фикримизча, юқорида кўрсатиб ўтилган гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, прекурсорлар, аналоглар ҳамда препаратлар билан боғлиқ тушунчалар ва жиноий қилмишлар, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомиласи билан боғлиқ тушунчалар ва жиноий қилмишлардан алоҳида кўрсатилиши мақсадга мувофиқ. Лекин гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи воситалар билан боғлиқ бошқа қилмишлар, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 165¹-моддаси 3-қисми [9]. “Сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш, дори воситаларини ёки тиббий буюмларни дорихоналардан ва уларнинг филиалларидан ташқарида реализация қилиш шунингдек, дори воситаларини рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш”, Жиноят кодексининг 186³-моддасининг 5-қисми [10] “сифатсиз ёки қалбакилаштирилган дори воситаларини ёхуд тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш, дори воситаларини ёки тиббий буюмларни дорихоналардан ва уларнинг филиалларидан ташқарида реализация қилиш шунингдек, таркибида кучли таъсир қилувчи моддалар мавжуд бўлган дори воситаларни рецепт бўйича чакана реализация қилиш тартибини бузиш” каби харақатлари учун жиноий оқибатлари кўрсатилган.

Гиёҳвандлик – Наша, кўкнори ва бошқа наркотик моддалар истеъмол қилиш натижасида келиб чиқадиган касаллик ҳолати; бангилик. Гиёҳвандлик ёмон иллат бўлиб, унга берилиб қолган одам охир-оқибат тирик мурдага айланади. Болаларда ҳалолликни тарбиялашга салбий таъсир кўрсатаётган шарт-шароитлардан биридир. [11].

У гиёҳванд воситаларини нотиббий равишда истеъмол қилиш натижасида юзага келадиган хасталиқдир. Яъни юқорида гиёҳвандликка берилган таърифдан шуни таққослаш мумкинки, гиёҳвандлик бу касалликнинг энг оғир турларидан бири ҳисобланади. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни истеъмол қилувчи ва тобелиги бўлган шахс ҳам шулар жумласига киради.

Қонунчиликда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан боғлиқ бўлган жиноятларга жазо чораларини қўллаш учун алоҳида ушбу турдаги жиноятларнинг манбаси бўлган дори воситаларининг турлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида”ги 2019 йил 27 сентябрь. 818-сон қарорининг 1-иловасида 79 та дори воситасидан иборат бўлган рўйхати ва жиноий ҳаракатни таснифлашда кўп миқдор кўрсаткичлари белгилаб берилган [12].

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан боғлиқ бўлган жиноятларининг тезкор-қидирув тавсифининг элементларидан бири бўлган жиноий-ҳуқуқий тавсифини ёритишимиз мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 251¹-моддаси “Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш” деб номланган бўлиб, унга кўра: “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи ёхуд заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, худди шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш ёхуд уларни ўтказиш мақсадида тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш учун асбоб-ускуналарни тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш ёки ўтказиш” қонунга мувофиқ тақиб этилганлиги ифодаланган [13].

Кўриб чиқиладиган юқоридаги норма бўйича ҳаракатнинг жиноий ҳуқуқий тавсифи қуйидагиларни ойдинлаштиради.

Жиноят-ҳуқуқий нуқтаи назардан кучли таъсир қилувчи воситалар деганда, Кучли таъсир қилувчи моддалар — ўз номи билан инсон организмга кучли таъсир этувчи моддалар бўлиб, улардан оғриқ қолдиришда ёки маълум бир дори воситалари билан биргаликда фойдаланиладиган дори воситалари ва бошқа моддалар тушунилади [14].

Ушбу жиноятнинг бевосита объекти кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар билан муомала қилишнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган тартиби. Унинг таркибида жамоат хавфсизлигини, инсонлар ҳаёти ва соғлиғини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Жиноятнинг предметлари эса гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар ҳамда кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш ускуналардир. Ускуналар деганда, мазкур моддаларни тайёрлаш ва қайта ишлаш мақсадида фойдаланиладиган ҳар қандай асбоблар,

ускуналар, механизмларни тушуниш керак. Шу билан бирга, ўзбек тилининг изоҳли луғатига кўра ускуна – муассаса, корхона учун зарур бўлган нарсалар, ашё, жихоз. *Ошхона ускуналари, мактаб ускуналари, лаборатория ускуналари. Дурадгорлик ускуналари, наққошлик ускуналари* тушунилади. [15].

Жиноятнинг объектив томони жиноятнинг предметини ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд жўнатиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш каби қилмишлардан бири ёки биргаликда содир этишда ифодаланади. Бунда юқорида келтирилган қилмишлар жиноий жазога тортиладиган қилмиш сифатида баҳоланиши учун жиноят предметларини ўтказиш мотиви (нияти) ва мақсади аниқланиши шарт [16].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 251¹-моддасида назарда тутилган жиноят давомий жиноятдир. Чунки унда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёхуд жўнатиш, қонунга хилоф равишда ўтказиш технологиясини такомиллаштириш каби бир хил, тартибли ва изчил жиноий ҳаракатлар мажмуини ташкил этади.

Бу ҳолатларда давомий жиноят деб гумонланувчи шахс томонидан режалаштирилган жиноий ниятлардан бирортасининг тугаган вақтидан бошлаб жиноят тугалланган деб [17], яъни жиноят концентрацияси – миқдори ва хоссалари жиҳатидан одамлар ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф туғдириши мумкин бўлган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни яратган вақтдан бошлаб ёки уларни тайёрлаш ва қайта ишлаш мўлжалланган жиҳозларни яратган вақтдан бошлаб ҳаракатларнинг охирги содир этилган вақтини инобатга олинади. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни олишга бевосита қаратилган ҳаракатлар (тайёрлаш жараёнининг ўз) тайёр препарат олинмаган пайтда мазкур жиноятга суиқасд деб баҳоланади.

Айбдор жиноий қилмишни содир этиш усулларида қатъий назар жиноятнинг предметини муомилага киритиш билан баҳоланади. Жиноят кодекси 251¹-моддасининг тегишли қисмлари билан квалификация қилинади. Бунда ушбу модданинг биринчи қисми билан квалификация қилиш учун айбдор кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан ноқонуний муомила қилаётганлигини англайди ва шуни хохлаши назарда тутилади.

Юқорида келтирилган олимларнинг илмий фикрлари берилган ва назарий-ҳуқуқий таҳлил натижаларидан келиб чиққан ҳолда, бизнинг

фикримизча, кучли таъсир қилувчи воситалар деганда - шахсинг гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган кучли таъсир қилувчи моддалар билан ноқонуний муомала қилиш истаги пайдо бўлганлигидан бошлаб, уларни ноқонуний муомилага киритишини тушуниш ўринлидир.

Шу билан бирга қўшимча равишда билдирилган илмий назарий ёндашувлардан келиб чиққан ҳолда:

Умумий хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда ички ишлар органлари ёки жиноятчиликка қарши курашувчи бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари ўзларининг амалий фаолиятларида ва олий таълим муассаларидаги ихтисослик фанлари доирасида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг илмий назарий жиҳатлари тўғрисида мукамал тушунчага эга бўлиши, келгусида уларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунан тўғри англаши ва қўллашида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://uza.uz/uz/posts/kelazhakka-rahna-solayotgan-illat>.
2. Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 4-моддаси. 2012 йил 25 декабрь ЎРҚ-344-с.
3. <https://yuz.uz/news/shavkat-mirziyoev-yoshlar-kelajagi-bilan-bogliq-harqanday-vazifa-birlamchi-ahamiyatga-ega>: Янги Ўзбекистон газетаси Ш.Мирзиёев: Ёшлар келажаги билан боғлиқ ҳар қандай вазифа бирламчи аҳамиятга эга 25 декабр 2020 йил.
4. Табаков А. В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования и применения списков наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров // Ученые записки Санкт Петербургского филиала Российской таможенной академии. СПб., 2002. № 1 (18). С. 14–32.
5. Бабаян Э. А., Гаевский А. В., Бардин Е. В. Правовые аспекты оборотов наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. М., 2002. Ч. 2. 320 с
6. Технология лекарств: Учеб. Для фармац.: Пер. С укр./ Под ред. А.И. Тихонова-Х.: Изд-ва НФАУ; Золотые страницы, 2013 г.
7. <file:///C:/Users/kitobxon/Desktop/o-problemah-raboty-s-silnodeystvuuschimi-lekarstvennymi-sredstvami.pdf> А.Р. Умерова, Л.В. Комарова. О проблемах работы с сильнодействующими лекарственными средствами.

8. <https://www.lex.uz/acts/3203265> Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумини 2017 йил 28 апрель кундаги 12-сон Қарори. Тошкент ш.
9. <https://www.lex.uz/acts/111453>. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 1651-модда Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 21 июлдаги ЎРҚ-629-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.07.2020 й., 03/20/629/1087-сон — 2020 йил 23 октябрдан кучга киради.
10. <https://www.lex.uz/acts/111453> Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 1863-модданинг номи Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 21 июлдаги ЎРҚ-629-сонли Қонуни таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 22.07.2020 й., 03/20/629/1087-сон — 2020 йил 23 октябрдан кучга киради
11.
https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%200_izohli%20lug'ati%20-%20G.pdf. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008)
12. <https://lex.uz/docs/4532164>. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида” 2019 йил 27 сентябрь. 818-сон Қарорига 1-илова.
13. Кодекс Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 27 августдаги 671-II-сон Қонунига асосан 2511-модда билан тўлдирилган — Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 37-сон, 408-модда.
14. <https://lex.uz/docs/4532164>. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида” 2019 йил 27 сентябрь 818-сон Қарори.
15. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%200_izohli%20lug'ati%20-%20U.pdf. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида (2006-2008)
16. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалалага киритиш (ЖК 2511 -м.): Жиноят ҳуқуқи дарслиги 2018. 314-315 в.
17. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. I. Преступление и наказание. – СПб., 2008. – С.651.